

La spettrofotometria XRF portatile, una tecnica dalle molteplici applicazioni

Portable XRF spectrophotometry, a technique with several applications

L. Rosai (*)

Via Varzi 1/24 20020 Arese (MI), Italia

Riassunto. La spettrofotometria XRF (*x-ray fluorescence spectroscopy*) è una tecnica di analisi non distruttiva che permette di conoscere, in tempo reale, la composizione di un campione attraverso la emissione della radiazione di fluorescenza x. La disponibilità, ormai più che trentennale, di versioni portatili dotate di software capace di elaborare i dati e mostrarli sul display dello strumento, consente una ampia gamma di applicazioni in ambito industriale, nella indagini su manufatti archeologici e beni artistici e in campi scientifici. L'articolo illustra e discute due esempi di applicazioni in ciascuno dei settori sopra menzionati. In particolare nell'esempio conclusivo introduce un nuovo metodo basato sulla XRF per la misura del coefficiente di interdizione metallica allo stato solido e della relativa energia di attivazione, applicato alla coppia rame-nickel.

Summary. The XRF spectrophotometry (or x-ray fluorescence spectroscopy) is a non-destructive analysis technique that allows to know, in real time, the composition of a sample through the emission of x-ray fluorescence radiation. The availability, now for over thirty years, of portable versions equipped with software capable of processing data and showing them on the instrument display, allows a wide range of applications in the industrial field, in the investigation of archaeological artefacts and artistic goods and in scientific fields. The article illustrates and discusses two examples of applications in each of the sectors mentioned above. In particular, in the final example it introduces a new XRF-based method for measuring the solid-state metal interdiffusion coefficient and the related activation energy, applied to the copper-nickel pair.

(*) Fisico, ex dirigente industria; E-mail: livio.rosai@alice.it

1. Introduzione

La *fluorescenza* [1] è la proprietà di alcune sostanze di riemettere (nella maggior parte dei casi a lunghezza d'onda maggiore e quindi a energia minore) le radiazioni elettromagnetiche ricevute. Il termine 'fluorescenza' deriva storicamente dalla capacità che hanno alcune sostanze, come la fluorite, di assorbire radiazioni nell'ultravioletto e riemetterle nel visibile. Lo stesso fenomeno avviene quando la radiazione incidente e quella riemessa appartengono allo spettro dei raggi x. Il meccanismo di base è il seguente: quando il fascio incidente è dotato di energia ed intensità appropriate è possibile creare, per effetto fotoelettrico, una vacanza in un guscio interno dell'atomo di un dato elemento. Il sistema viene così a trovarsi in una condizione di squilibrio, che può essere ristabilito quando un altro elettrone di energia minore sostituisce il posto lasciato vacante, liberando un fotone che ha pertanto una energia pari alla differenza tra le energie dell'elettrone nelle due posizioni iniziale e finale [2] [3].

La spettrofotometria XRF (*x-ray fluorescence spectroscopy*) sfrutta il fenomeno sopra descritto ed è una tecnica di analisi non distruttiva che permette di conoscere la composizione di un campione attraverso lo studio della radiazione di fluorescenza x. La tecnica è ampiamente utilizzata in molti campi quali: siderurgia, chimica analitica, geologia, biologia, medicina, fisica dell'atmosfera, metallurgia, studio dei beni culturali, tecnologie alimentari e altri.

La radiazione di fluorescenza x emessa da un elemento chimico presenta uno spettro caratteristico con righe ad energie note e tabulate [4], che dipendono dai relativi livelli energetici e che lo rendono, in linea di principio, riconoscibile e distinguibile da ogni altro elemento. I livelli energetici atomici sono indicati con la notazione tradizionale che associa alle *shell* le lettere *K*, *L*, *M*, partendo dalla più interna verso la più esterna. Non tutte le transizioni tra stati elettronici sono ammesse, ma solo quelle che soddisfano le regole di selezione previste dalla meccanica quantistica. Le energie generalmente utilizzate (decine di keV) coinvolgono quasi esclusivamente gli elettroni del guscio interno, per cui i legami chimici non vengono alterati.

Dall'esame della fluorescenza x caratteristica emessa dagli atomi si identificano con sicurezza gli elementi chimici singoli ma non le composizioni, se sono in forma di lega o composti. I limiti della tecnica sono essenzialmente due:

- a causa della loro bassa energia di fluorescenza sono difficilmente rilevabili gli elementi con energie al di sotto di circa 4 keV (esempio ossigeno, alluminio, calcio) e ovviamente gli elementi la cui energia di fluorescenza è al di sopra della energia posseduta dai fotoni della radiazione x primaria.

- la penetrazione massima dei raggi x all'interno del campione da analizzare e il percorso massimo della radiazione di fluorescenza per uscirne obbediscono alla legge di Beer-Lambert [5] che ne regola il progressivo assorbimento. I valori di queste grandezze crescono con la energia dei raggi x primari e decrescono con la densità del materiale attraversato in un intervallo che va da pochi micron a qualche centinaio di micron. Questo si traduce in pratica nel fatto che la tecnologia XRF è applicabile solo per l'analisi di spessori sottili. In certi casi questo è un vantaggio permettendo di determinare lo spessore di riporti superficiali (ad esempio vernici al piombo, dorature).

Il metodo di indagine XRF ha avuto un grande impulso con l'introduzione dei rivelatori di particelle a stato solido. Una nicchia importante è rappresentata dalle apparecchiature portatili dotate di software dedicato e display sullo strumento stesso per la lettura dei dati raccolti. Fino ai primi anni 90 la radiazione x primaria era prodotta da radioisotopi (quali ^{109}Cd e ^{241}Am). Successivamente sono via via divenuti disponibili apparecchi portatili di piccole dimensioni che usano per l'eccitazione tubi a raggi x miniaturizzati in luogo dei radioisotopi.

Una apparecchiatura XRF è costituita dai seguenti componenti principali: un tubo miniaturizzato generatore di raggi x, un sistema di rivelazione a stato solido della radiazione di fluorescenza

(generalmente silicio-litio), un sistema elettronico che trasforma i segnali analogici in digitali e li ordina in base alla loro energia attraverso un analizzatore multicanale. I segnali sono infine inviati a un computer che permette l'elaborazione dei dati. Si ottiene quindi uno spettro di fluorescenza a raggi x che, mostrando il numero di conteggi in funzione dell'energia, permette di riconoscere piuttosto facilmente i picchi caratteristici di ogni elemento. Nei moderni sistemi portatili questo riconoscimento viene fatto direttamente dal computer dello strumento, che elabora i dati, e li mostra sul display, oltre che come grafico, anche direttamente in termini di percentuale di concentrazione del singolo elemento con un coefficiente di affidabilità superiore al 95%.

I numerosi campi applicativi si possono raggruppare in tre grandi famiglie:

- analisi per uso industriale
- analisi per studio di beni artistici o archeologici
- analisi per uso o ricerca scientifici

In questo articolo vengono illustrati e discussi i dati sperimentali di esempi di applicazione in ciascuno dei suddetti campi.

2. Apparecchiatura XRF utilizzata per le prove

Le prove sperimentali sono state eseguite con una apparecchiatura usata, modello *Niton Xlt 898*, messa a disposizione dell'autore dalla Sirio Analytix, esclusivista italiana della statunitense Thermo Fisher. La produzione di questo modello è stata dismessa alcuni anni, sostituita da modelli più avanzati e sofisticati. Le prestazioni, il sistema di sicurezza e le caratteristiche del *Niton Xlt 898*, sono comunque ancora molto soddisfacenti e adeguate in molte applicazioni. Le principali caratteristiche tecniche del modello sono elencate in appendice.

Uno schema a blocchi dello strumento è mostrato in fig. 1. Esternamente lo strumento si presenta come in fig. 2, ricavata dal relativo manuale.

Fig. 1 - Schema a blocchi dell'apparecchiatura XRF portatile

Fig. 2 - Vista da varie angolazioni della apparecchiatura Niton 898 Xlt

3. Esempi da analisi per uso industriale

3.1 Misure di spessore.

La legge di Beer-Lambert [5] prevede che quando una radiazione elettromagnetica, e in particolare una radiazione x, attraversa uno spessore di materiale la sua intensità decresca per assorbimento secondo la espressione:

$$(1) \quad I(s)/I_0 = e^{-\mu s}$$

dove I_0 è la intensità entrante, s lo spessore del materiale attraversato e μ è il coefficiente di attenuazione, che dipende dal tipo di materiale e dalla energia del fascio incidente [6]. Il rapporto $I(s)/I_0$ si definisce *attenuazione*. La penetrazione è tanto maggiore quanto più bassa è la densità del materiale attraversato e quanto più intensa è la radiazione incidente.¹

Sfruttando questa legge è possibile conoscere lo spessore di un riporto su un materiale base misurando la attenuazione della radiazione di fluorescenza una volta che sia stata ottenuta una curva di taratura per il tipo di riporto in questione. Esempi di questa applicazione sono le misure di riporti galvanici e di spessore di vernici contenenti materiali metallici, come nel caso molto frequente di vernici al piombo. In questo articolo si riportano i risultati di misure di spessori di rame e di ottone su base argento.

Le misure sono state ottenute misurando la attenuazione della radiazione di fluorescenza sovrapponendo, su una base di argento puro, strati crescenti di fogli di rame puro (di spessore 10 micron) e fogli di ottone puro, di spessore 20 micron.² Per ‘puro’ si intende un titolo superiore al 98%. Come base, invece che argento, si può usare qualsiasi metallo diverso da quello di cui si vuole misurare lo spessore purché di purezza elevata.

I risultati ottenuti sono mostrati nei grafici di fig. 3 e 4

¹ I valori dei coefficienti di attenuazione sono facilmente reperibili in letteratura per quasi tutti i materiali e in un ampio spettro di energie

² Lamine di ottone di spessore minore di 20 micron sono difficili da reperire a costi ragionevoli

Fig. 3 - Curva di attenuazione (I/I₀) nel riporto di rame su base argento

Con riferimento ai dati sperimentali relativi al rame riportati nella fig. 3, dopo 12 strati (120 micron) la attenuazione risulta essere del 98,8 %. Secondo la formula di Beer-Lambert un raggio da 22,2 keV, che è la energia di fluorescenza x emessi dalla base di argento, dovrebbe percorrere circa 174 micron in rame per avere questa attenuazione. Occorre tuttavia tenere presente che il raggio incidente arriva obliquamente con un angolo di circa 45 gradi, per cui il valore corrispondente del tragitto di ritorno misurato perpendicolarmente alla superficie del campione risulta:

$$174 \cos \frac{\sqrt{2}}{2} = 123 \text{ micron,}$$

in ottimo accordo col dato sperimentale di 120 micron.

Con riferimento ai dati sperimentale riportati nella fig.4, relativi all'ottone, dopo 7 strati (140 micron) la attenuazione risulta essere del 99,4%. Il valore corrispondente del tragitto misurato perpendicolarmente alla superficie con tale attenuazione quindi risulta essere di 142 micron, anche in questo caso in ottimo accordo col dato sperimentale

Fig. 4- Curva di attenuazione (I/I₀) nel riporto di ottone su base argento

3.2 Confronto qualità tra due lame di rasoio

Una nota marca di rasoi ha recentemente immesso in vendita una versione di un rasoio multilama dichiarata migliorativa rispetto alla versione precedente, nel senso di lame più affilate. Tramite analisi XRF si è fatto un confronto della composizione nella versione precedente e in quella nuova, i cui risultati sono riportati in Tabella 1. Nella tabella il contenuto di carbonio, che la apparecchiatura XRF non registra, e le tracce di altre impurità sono raggruppati a bilancio della differenza rispetto a 100.

	Ni	Fe	Mn	Cr	Somma tracce di altri elementi (C,Cu, Zn, Sn, Ag,Mo)	Totale
Lame standard	4,39	73,51	5,54	15,29	1,27	100
Lame migliorate	3,74	76,01	4,99	14,63	0,63	100
Differenza	-0,6	2,5	-0,6	-0,66		

Tabella -1 Composizione metallica, in percentuale, delle due lame di rasoio messe a confronto

Sostanzialmente, soprattutto per la lama standard, la composizione corrisponde a quella dell'acciaio 201 [7]. L'acciaio 201 utilizza una combinazione di cromo, nichel e manganese con minore quantità di nichel rispetto all'acciaio 304. Il prezzo del nichel, diventato proibitivo e la ridotta disponibilità di forniture di questo metallo fanno infatti preferire per molte applicazioni il più economico acciaio 201 al 304. Inoltre, anche se non molto resistente alla corrosione, l'acciaio 201 è più facile da formare (e da saldare) ed è più duro rispetto al 304.

Per aumentare la affilatura della lama una via sarebbe quella di aumentare la durezza del materiale. Questo si consegue aumentando il contenuto di carbonio o di cromo. La tabella indica che questo non è il caso in quanto il contenuto di cromo addirittura diminuisce mentre è trascurabile il possibile contenuto di carbonio inglobato nella differenza rispetto a 100. Rimane perciò la spiegazione di un qualche effetto nella affilatura dovuto al maggiore contenuto di ferro (poco credibile, non essendoci dati in proposito in letteratura) o, più probabilmente a un migliorato processo produttivo nella fase di tranciatura del bordo e nella successiva affilatura meccanica.

4. Esempi di analisi per studio di beni artistici o archeologici

4.1 Composizione monete impero romano

L'uso della tecnica XRF è il principale metodo non distruttivo per effettuare l'analisi di monete antiche. Questo permette di stabilire l'autenticità di un conio, fare confronti tra monete coeve ma coniate da zecche diverse, fare confronti tra monete dello stesso tipo emesse in tempi diversi.

Per le prove di questo articolo ci si è procurati due esempi di *sesterzi*, la moneta più usata nell'impero romano per le spese quotidiane (corrispondente, grosso modo, a circa 5 euro di oggi), un *denario* in argento (equivalente a 4 sesterzi), e un *antoniniano* (del valore di due denari) anch'esso in argento, metallo usato negli anni immediatamente successivi alla introduzione di questa moneta intorno al 210 d.C. Sono state inoltre esaminate le monete di una collezione di *antoniniani* del tardo impero con tenori bassi in argento aventi l'importante caratteristica di coprire in modo praticamente continuo le emissioni degli imperatori dal 253 (imperatore Galliano) al 395 d.C. (imperatore Honorio).

Nella figura 5 è mostrato il recto dei due sesterzi, del dinario e dell'antoniniano d'argento, mentre in figura 6 è mostrata la raccolta di anoniniani del tardo impero.

Nella tabella 2 sono mostrate le composizioni delle monete sopra menzionate.

Fig.5 - Sesterzi di Adriano, Faustina Maggiore, denario di Dominziano e antoniniano di Trebonio Gallo

Fig. 6 - Raccolta antoniniani dal 253 al 423 d. C. I risultati sono mostrati nelle tabelle 2-3

Tipo moneta	Peso (g)	Ag (%)	Cu (%)	Zn (%)	Fe (%)	Pb (%)	Sn (%)
Sesterzio di ADRIANO (117-138 d.C.)	24,8		87,74	8,65	0,53	-	-
Sesterzio di FAUSTINA MAGGIORE (105-140 d.C.)	12,9		88,67	7,83	0,61	0,96	1,42
Denario di DOMIZIANO (81-96 d.C.)	2,6	85,78	6,04	0,26	2,40	-	-
Antoniniano di Trebonio Gallo (251-253 d.C.)	2,6	72,18	21,01	0,51	0,98	1,24	-

Tabella 2 - Composizione metallica delle monete imperiali romane

Come si può notare i sesterzi sono composti da una lega che si può definire 'ottone a basso contenuto di zinco'. A seconda del contenuto di quest'ultimo, si modulano le proprietà, tra cui la resistenza meccanica e all'abrasione, la lavorabilità, la duttilità, la durezza, il colore. Nel caso in questione la necessità di maggiore lavorabilità potrebbe giustificare il basso tenore di zinco. L'aggiunta di stagno conferisce invece una coloratura simile all'oro, detta 'similoro', denominazione attribuita un tempo a leghe, di aspetto simile all'oro, costituite da rame (oltre l'80%), zinco (circa 10%) e stagno. La presenza di una piccola quantità di piombo può infine avere avuto lo scopo di ridurre la temperatura di fusione e migliorare la lavorabilità della colata. Per quanto riguarda le due monete ad alto tenore di argento, la presenza di rame, oltre che ad un risparmio di metallo prezioso, può essere dovuta al fatto che tale aggiunta rende la lega più

resistente e ne abbassa il punto di fusione. Circa il denario di Domiziano sia il peso³ che il contenuto di argento sono in linea con quello praticamente coevo di Nerone (54-68 d.C.), mentre il denario di Trebonio Gallo riflette il calo di tenore di argento, tipico del terzo secolo d.C.

Passando alla raccolta degli antoniniani del tardo impero la tabella 3 ne riporta la composizione e la figura 7 mostra in modo grafico l'andamento del tenore di argento in corrispondenza dei vari imperatori che si sono succeduti nell'arco di circa 150 anni, dal 252 al 395 d.C. Nei sette anni in cui Valeriano e Gallieno regnarono insieme, l'inflazione sempre più elevata, ereditata dai precedenti imperatori, provocò un sistematico degrado nella monetazione, destinato a peggiorare quando Gallieno rimase solo alla guida dell'impero. Tuttavia l'antoniniano coniato da questo imperatore conteneva ancora, come si vede in tabella 3, circa il 20% di argento. Il successore Aureliano, varò una riforma monetaria in cui introdusse una nuova moneta, chiamata *Aurelianus*, che aveva un peso medio attorno a 3,89 grammi, ed un titolo del 4-5% di argento[8] e doveva porre fine all'espedito di ricoprire d'argento solo la superficie di rame della monete spacciate per argento. Il picco di circa il 9% di argento che si osserva in corrispondenza del successivo imperatore, Probo, riflette probabilmente il fatto che il sopra citato espedito veniva ancora praticato. Il grafico mostra come dal successivo imperatore il tenore di argento sia andato comunque scemando col progressivo disfacimento dell'impero romano.

Peso (g)	Sn	Ag	Pb	Cu	Fe	Imperatore	Periodo d.C.
2,78	5,21	23,95	5,95	62,46	0,54	Gallieno	253-268
2,87	8,55	4,37	2,52	83,01	0,39	Aureliano	270-275
3,48	2,5	6,31	0,99	87,96	0,47	Aureliano	
4,68	3,63	8,86	3	82,52	0,45	Probo	276-282
5,79	5,43	2,02	4,29	86,69	0,5	Galerio	293-305
2,38	8,14	3,11	4,92	82,45	0,68	Helena	295-306
3,75	3,83	2,55	3,92	87,56	0,76	Licinio I	307-324
2,88	4,04	2,81	5,48	85,54	0,56	Costantino I	307-337
1,23	7,24	2,44	7,07	80,64	0,99	Costantino II	337-340
3,45	3,53	1,54	5,35	87,33	0,71	Costante	337-350
2,42	1,01	0,76	5,35	91,53	0,36	Costanzo	337-361
2,16	1,7	1,18	3,84	92,26	0,33	Costanzo Gallo	351-354
2,43	1,67	0,65	23,86	70,73	0,51	Juliano II	360-363
2,36	0	0,34	7,36	90,04	0,36	Valentiniano I	364-375
1,81	0	0	3,32	95,04	0,28	Valente	364-378
1,54	2,05	0,23	2,42	93,67	0,63	Graziano	367-383
1,07	0	0,41	8,75	87,57	1,05	Valentiniano II	375-392
5,19	0,74	0	18,87	78,71	0,5		
1,4	3,51	0	3,94	91,31	0,39	Teodosio I	379-395
5,7	1,12	0	3,48	94,11	0,32	Honorio	395-423

Tabella -3 Composizione metallica degli antoniniani imperiali dal 253 al 425 d.C.

³ Va tenuto conto che una percentuale del peso è andata persa a causa del consumo delle monete.

Fig. 7 Andamento del tenore di argento negli antoniani imperiali dal 253 al 425 d.C.

4.2 Metalli nei pigmenti di dipinti e manufatti antichi

L'analisi dei pigmenti attraverso la tecnica XRF può essere utile nel riconoscimento della autenticità di dipinti e manufatti antichi. Come esempio si riportano i dati delle analisi superficiali delle zone pitturate in nero di un'anfora e di un ciotola sicuramente antiche (probabilmente greche) e di due vasi di imitazione, pur di buona fattura, moderni. I campioni esaminati sono mostrati nella figura 8.

Fig. 8 - Campioni di terrecotte antiche (i due sulla sinistra) e moderne (i due sulla destra)

I risultati delle analisi sono mostrati in Tabella 4.

	Elementi leggeri (%) (Al, Si, C)	Zn (%)	Co (%)	Fe (%)
Anfora antica	90,9	0,05	-	8,14
Ciotola antica	90,1	0,04	-	8,22
Anfora moderna I	86,4		10,41	2,64
Anfora moderna II	88,8		6,82	3,86

Tabella 4- Composizione pigmenti nei campioni di terrecotte antiche e moderne

Come si noterà nell'anfora e nella ciotola antiche è alta la percentuale di ferro. Ciò è dovuto alla presenza di ossidi di questo metallo nell'argilla utilizzata per il manufatto e dall'uso di questi ossidi, mischiati con altri elementi, per dipingere le parti che, dopo cottura, dovevano diventare nero lucido. Infatti le parti non colorate mostrano una presenza di ferro nettamente inferiore (circa il 6%). L'ossido di ferro utilizzato era probabilmente magnetite (Fe_3O_4) dato che la parte nera, avvicinando una calamita, risulta leggermente magnetica. Viceversa il pigmento nero delle terrecotte di imitazione oltre al ferro (presente anche nell'argilla) contiene una non trascurabile percentuale di cobalto. Un pigmento nero a base di cobalto è noto industrialmente come 'Cobalt Black 29'. Si tratta di una composizione ottenuta per calcinazione di ossidi di ferro e ossido di cobalto in varie proporzioni che creano una struttura nota come 'spinel' per diffusione ionica nella matrice cristallina. Il pigmento viene usato quanto è necessaria una buona resistenza al calore e durabilità nel tempo.

5. Esempi di analisi per uso o ricerca scientifici

5.1 Analisi di rocce

L'analisi delle rocce è una delle applicazioni scientifiche in cui trova ottimo uso la tecnica XRF grazie alla possibilità di eseguire misure senza preparazione del campione, se necessario direttamente *in situ*, con risultati immediatamente disponibili. Come puro esempio si riporta l'analisi eseguita su tre campioni di roccia raccolti in tre regioni diverse d'Italia. Non è questa la sede né si hanno le competenze specifiche per interpretare in senso geologico i risultati tranne che per menzionare che la roccia raccolta in Liguria, data la presenza di non trascurabile ferro e tracce di nickel è probabilmente una serpentinite (tale nome deriva dall'aspetto che ricorda la pelle di un serpente)

Regione d'Italia	Elementi leggeri	Zr (%)	Zn (%)	Cu (%)	Ni (%)	Fe (%)	Mn (%)
Lombardia (Val Taleggio)	97,16	0,04	0,04	0,4	0,06	1,68	-
Liguria	94,29	-	0,06	0,28	0,07	4,71	-
Abruzzo	95,8	-	0,06	0,32	0,08	3,03	0,24

Tabella 5- analisi rocce prelevate in tre diverse regioni italiane

5.2 Misura del coefficiente di diffusione intermetallica

5.2.1 Premessa

La conoscenza del coefficiente di interdifferusione tra due metalli allo stato solido o anche in cui uno dei due è allo stato liquido è importante in parecchi settori industriali quali ad esempio la

produzione di semiconduttori, le celle solari fotovoltaiche, le barriere anticorrosione di manufatti metallici. Come è noto il coefficiente di diffusione è dato dalla espressione [8]

$$(2) \quad D = D_0 e^{-Q/RT}$$

ove D_0 [m²/s] è il cosiddetto fattore pre-esponenziale, Q è la energia di attivazione [kJ/mole], R è la costante dei gas [8,9 J/moleK] e T è la temperatura assoluta [K].

I metodi diretti normalmente usati per misurare il coefficiente di interdizione sono di tipo chimico, di tracciamento radioattivo, attraverso la misura della variazione di resistività o microscopico. Qualunque sia la tecnica occorre raccogliere i dati (la concentrazione delle specie diffuse) a varie distanze di penetrazione. In questo articolo si propone l'utilizzo della tecnica XRF come alternativa alle tecniche tradizionali, col vantaggio di notevoli semplificazioni sperimentali e operative.

Prima di entrare nel merito del metodo proposto occorre ricordare che il meccanismo di interdizione tra due metalli non è unico ma può essere di due tipi: diffusione per vacanze atomiche e diffusione interstiziale. [9] Attraverso il primo meccanismo gli atomi diffondenti "saltano" da una posizione all'altra nella matrice cristallina causandone distorsioni per far loro posto. Per far questo hanno bisogno di energia che viene attinta dalla energia vibrazionale degli atomi del cristallo, tanto maggiore quanto più alta è la temperatura. La diffusione interstiziale, come dice la parola, sfrutta gli spazi (interstizi) che la specie diffondente trova nel cristallo ed è generalmente più veloce della diffusione per vacanze atomiche a causa del fatto che i siti interstiziali sono molto più numerosi dei siti di vacanze e le energie di legame degli atomi interstiziali con gli atomi del cristallo ospite sono generalmente più deboli. Questo tipo di diffusione è inoltre favorita quando la specie diffondente è formata da atomi piccoli (esempi: H, C, O).

Occorre anche menzionare che la diffusività è molto maggiore in strutture policristalline rispetto a cristalli singoli grazie al meccanismo di spostamento lungo i bordi dei grani. Le differenze, a parità di temperatura, possono essere enormi, e arrivare fino a quattro ordini di grandezza.

Una ulteriore variabilità può derivare dalla dimensione dei grani della matrice policristallina: in generale tanto più piccoli sono i grani (in genere da qualche micron a circa 50 micron) tanto più alta è la diffusività. Va infine rilevato che la diffusività dipende non solo dalla grandezza degli atomi del materiale diffondente ma anche dalla sua temperatura di fusione (favoriti gli elementi più basso fondenti) e dalla sua densità (favoriti i materiali a più bassa densità).

La dipendenza dai numerosi parametri sopra menzionati rende conto della estrema variabilità dei dati in letteratura pur riferiti ad una medesima coppia di materiali interdificanti.

Per interdizione si intende un meccanismo di diffusione incrociata tra due metalli a stretto contatto. Il fenomeno è illustrato in figura 8, in cui in ordinate è illustrata la concentrazione e in ascisse la distanza dalla interfaccia. A sinistra è illustrata la situazione prima dell'inizio della prova. e a destra la situazione dopo che i campioni sono stati sottoposti a trattamento termico a temperatura elevata. Nella zona di interdizione i due metalli coesistono ciascuno con la concentrazione raggiunta, ognuno col suo proprio coefficiente di diffusione.⁴

⁴ Il coefficiente di interdizione obbedisce alla equazione di Darken, che nel caso della coppia Ni-Cu, è: $D = x_{Cu} D_{Ni} + x_{Ni} D_{Cu}$ ove x_{Cu} e x_{Ni} rappresentano le concentrazioni di questi metalli nella zona di interdizione. Nel caso in questione i coefficienti D_{Ni} e D_{Cu} sono molto simili, differendo di un fattore due a favore del Nickel. [1][2]

Fig.9 - Illustrazione del meccanismo di interdiffusione (sorgente: corso sulla diffusione nei metalli - didattica Università di Roma 2 [9])

Nei casi, come quello studiato in questo articolo, in cui la diffusione avviene con una sorgente ‘infinita’ di materiale diffondente, la legge che regola la concentrazione nel tempo e nello spazio della specie diffondente è data dalla soluzione della 2^a legge di Fick [8] [10]., ovvero

$$(3) \quad C(x, t) = C_0(1 - \operatorname{erf}(\frac{x}{\sqrt{2Dt}}))^5$$

in cui $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x e^{-t^2} dt$, detta ‘funzione degli errori’[11], è una funzione tabulata (facilmente calcolabile on-line) che varia tra 0 e 1 al varare di x tra 0 e infinito. La forma del grafico della (3) è illustrata nella figura 9 a destra, immaginando l’origine nel punto dove la concentrazione inizia a scemare.

Naturalmente la diffusione avviene nelle tre dimensioni dello spazio. Tuttavia nei casi in cui il fronte di concentrazione è unidirezionale si usa la formula semplificata in una dimensione.

5.2.2 Apparato sperimentale e metodologia di calcolo

In questo articolo è stato studiato il caso della interdiffusione rame-nickel, utilizzando, si ritiene per la prima volta a questo fine, la spettrofotometria XRF. Allo scopo sono state procurate una lamina di rame e due di nickel con purezze di circa il 99%. La lamina di rame aveva uno spessore di 0.5 mm mentre quelle di nickel erano di spessore molto minore, ovvero 50 micron e 100 micron⁶. La forma delle lamine era rettangolare con lati di circa 3 x4 cm.

Previa pulitura e sgrassatura delle tre lamine, quella di rame è stata inserita tra le due lamine di nickel e il pacchetto è stato tenuto strettamente in contatto da un morsetto in ferro serrabile con quattro viti bullonate ai lati. Al bordo tra una lamina di rame e quella di nickel è stata inserita una termocoppia per il monitoraggio della temperatura. Per il riscaldamento e il mantenimento alla temperatura di prova si è utilizzata una piccola muffola regolabile in potenza. Una seconda termocoppia è stata utilizzata per regolare la potenza della muffola alla temperatura scelta per la prova. Solo quando quest’ultima è arrivata all’equilibrio al valore prescelto è stato inserito il morsetto con le lamine ed è iniziata la prova.

⁵ Questa è la forma semplificata quando la concentrazione iniziale della specie diffondente nell’interfaccia è zero.

⁶ Calcoli preliminari hanno accertato che gli spessori di penetrazione anche in tempi lunghi e con più alte temperature sono al più dell’ordine di decine di micron. Per applicare la metodologia descritta nell’articolo occorre usare lamine di spessore di questo ordine di grandezza.

L'apparato sperimentale è illustrato in fig. 10 (muffola, morsetto, termocoppia) in cui sono mostrate anche le tre lamine prima della prova.

Fig.10 Apparato sperimentale utilizzato per le prove di diffusione intermetallica e risultati .

La prova è stata condotta a due temperature e tempi diversi, ovvero 622 °C per 10 ore e 436 °C per 25 ore. Lo scopo di questa duplicazione era quello di ricavare sperimentalmente anche il valore del fattore pre-esponenziale D_0 e della energia di attivazione Q . Al termine della prova le tre lamine sono state separate meccanicamente, cosa resa facile dallo strato di ossido che si forma sul rame in aria ad alta temperatura. Questo strato funge da barriera alla penetrazione di nickel, per cui la prova ha riguardato soltanto la penetrazione di rame nella lamina di nickel. Tramite l'apparecchiatura XRF è stata misurata la concentrazione (in percentuale) del rame diffuso, ovviamente a scapito della concentrazione iniziale del nickel. Occorre tenere presente che questa concentrazione rappresenta il valore integrale della (2) mediato ('diluito') sull'intero spessore della lamina. A riprova di ciò il valore sperimentale trovato nella lamina da 50 micron (22,5%) è all'incirca il doppio di quello trovato nella lamina da 100 micron. Tenuto però conto che la attenuazione della radiazione di fluorescenza derivante dalla riga $K\alpha$ del rame (8,04 keV) non è omogenea lungo la lamina ma ubbidisce alla (1), lo spessore $\langle s \rangle$ su cui mediare non è quello totale della lamina, ma quello che corrisponde alla attenuazione media di questa radiazione attraverso la lamina. La attenuazione media è facilmente calcolabile inserendo nella (1) il coefficiente di attenuazione μ per il rame a 8,04 keV (585cm^{-1}). Si ha quindi :

$$(4) \quad \langle I / I_0 \rangle = \frac{\int_0^{5 \times 10^{-3}} e^{-585s} ds}{5 \times 10^{-3}} = 0,324$$

Reinserendo il valore trovato di 0.324 nella (1) si ricava $\langle s \rangle = 21 \text{ micron } (1.93 \times 10^{-3} \text{ cm})$

In conclusione vale la seguente uguaglianza (le unità di s sono espresse in centimetri e di t in secondi):

$$(5) \quad 22,5 = 100 \frac{\int_0^{1.93 \cdot 10^{-3}} (1 - \text{erf}(\frac{s}{\sqrt{2Dt}})) ds}{1.93 \cdot 10^{-3}}$$

in cui il primo membro rappresenta il valore percentuale sperimentale di concentrazione.

Questo integrale è calcolabile velocemente utilizzando uno dei tanti siti Internet di integrali on-line inserendo il valore t (in secondi) del tempo di misura e valori “tentativi” del coefficiente di diffusione D (in cm^2/s) fino a che i due membri della (5), non coincidono, a meno di uno o due decimali. Il valore di D per cui questo si verifica è quello cercato. Inoltre se si dispone di due dati sperimentali D_1 e D_2 ottenuti tramite la (5) a due diverse temperature $T_1 < T_2$ (generalmente a tempi diversi, con $t_1 > t_2$), è possibile calcolare la energia di attivazione Q e il coefficiente pre-esponenziale D_0 .

Infatti:

$$(6) \quad \frac{D_1}{D_2} = \frac{D_0 e^{-\frac{Q}{RT_1}}}{D_0 e^{-\frac{Q}{RT_2}}} = e^{Q\left(\frac{1}{RT_2} - \frac{1}{RT_1}\right)}$$

In questa espressione il rapporto D_1/D_2 è sperimentalmente noto, come pure i valori T_1 e T_2 , è quindi immediato ricavare Q e immetterlo nella (2), per ricavare D_0 .

In tabella 6 sono riassunti i risultati per la diffusione di rame nel nickel calcolati utilizzando le espressioni (5) e (6) in cui sono inseriti i dati sperimentali ottenuti tramite XRF.

	T= 895 K - t=10 h	T=709 K- t=25h
D(m^2/s)	4.1×10^{-16}	2.4×10^{-18}
$D_0(\text{m}^2/\text{s})$	1.5×10^{-7}	
Q (kJ/mole)	146.7	

Tabella 6- Coefficienti di diffusione, fattore pre-esponenziale ed energia da attivazione relativi alla diffusione del rame nel nickel calcolati utilizzando le espressioni (5) e (6) dopo 10 ore a 895 K e 25 ore a 709 K

5.2.3 Osservazione importante

Nel caso in cui i due metalli affacciati non tendano a formare ossidi, anche ad alta temperatura o in cui la prova non venga eseguita in aria ma sotto gas inerte sarà probabilmente molto difficile separare le due lamine dopo la prova senza rovinare lo strato interdifeso. In questo caso, usando comunque lamine il cui spessore, possibilmente identico, sia inferiore a quello della radiazione fluorescente basterà misurare da entrambe le parti delle due lamine, tenute affacciate le concentrazioni dei due metalli prima della prova e dopo la prova. La differenza tra i due valori è la quantità di un metallo diffuso nella matrice dell'altro. Poi si procede come sopra descritto.

5.2.4 Confronto con i dati di letteratura

Come accennato al paragrafo 5.2.1 i dati riportati in letteratura per la coppia Ni-Cu sono molto variabili in dipendenza dei diversi parametri sperimentali (tempi, temperature), dei differenti aspetti fisici dei materiali (granulometria, policristallinità, monocristallinità) e delle differenti metodologie sperimentali. I valori della costante di diffusione riportati in questo articolo sono compatibili con quelli riportati in un recente e completo articolo di Z. Wang et al [12], in cui la granulometria del materiale era di 18 micron, differendo, a parità di temperature, di un fattore compreso tra due e tre. Non si discostano molto anche dai dati di un precedente articolo di J. Zhao et al. [13] che operarono con materiale avente granulometria di circa 30 micron. Da misurazioni con un semplice

microscopio ottico si ritiene che la granulometria della lamina di nickel usata per le prove sopra descritte sia dello stesso ordine di quella dei due articoli citati. In ogni caso quello che importa è avere mostrato come la tecnologia XRF portatile sia applicabile a misure di interdiffusione metallica fornendo un dato di concentrazione nella matrice del metallo ospite da cui attraverso semplici calcoli è possibile ricavare il valore della costante di diffusione D .

6. Conclusioni

In questo lavoro sono stati illustrati due esempi per ciascuna delle famiglie di applicazioni della spettrofotometria XRF portatile menzionate nella introduzione, mostrando come questa tecnica, non distruttiva, di facile uso, senza richiedere particolari preparazioni dei campioni da esaminare permetta in tempi brevissimi di ottenere preziose informazioni sulla composizione di superfici contenenti elementi metallici o loro leghe. In particolare nell'ultimo esempio è stato illustrato un nuovo metodo per studiare la interdiffusione metallica.

Appendice

Principali caratteristiche del modello Niton Xlt 898

Sorgente: minitubo X-Ray 40 kV, 100 μ A. Anodo in argento

Elettronica: Hitachi SH4 CPU, ASICS high-speed DSP, 4096 channel MCA.

Rivelatore x-ray: Si-PIN ad alte prestazioni, raffreddato elettronicamente (Peltier cooling)

Risoluzione: superiore a 220eV per le linee K α .

Limiti di precisione delle analisi: 2 sigma (intervallo di confidenza 95%)

Calibrazione: lo strumento si calibra da solo all'accensione.

Tempo di misura: da 3 a 20 secondi, a seconda della precisione richiesta

Display sullo strumento: Backlit ¼ VGA touch-screen LCD.

Memorizzazione 3000 analisi memorizzabili e visibili in ogni momento.

Gestione dati: software di processo per la gestione dei reports incorporato.

Operazioni remote: possibilità di gestione completa dei dati memorizzati tramite trasferimento ad un PC esterno.

Ringraziamenti

Si ringrazia il titolare della Sirio Analitix S.r.l. sig. Sergio Bonazzi e lo staff tecnico della stessa per la disponibilità nel fornire l'apparecchiatura XRF usata per le prove e l'assistenza prestata per la messa in opera.

Bibliografia

- [1] J. A. GARCIA et al " Fluorescence: An Interdisciplinary Phenomenon for Different Education Levels", *European J of Physics Education Vol.3 Issue 3, 2012 ISSN1309 7202*
- [2] https://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Digital_Radiography/The_Basics
- [3] G. DALBA, "La Fisica dei Raggi x", Dipartimento di Fisica, Università di Trento, 1999-2000-<https://slideplayer.com/slide/597600/>
- [4] https://www.bruker.com/fileadmin/user_upload/8-PDF-Docs/X-
- [5] http://www.cb.uu.se/~carolina/QMicht2012/AlexandraP_LectureTomography_Nov2012.pdf
- [6] <https://www.nist.gov/pml/x-ray-mass-attenuation-coefficients>
- [7] https://www.aksteel.com/sites/default/files/2018-01/201201512_3.pdf
- [8] P. RAVINDRAN "Diffusion and Fick's law" <http://folk.uio.no/ravi/cutn/pmat/4.diffusion+Ficks.pdf>
- [9] R. DIEGI "Le monete di Valeriano e Gallieno" <https://www.panorama-numismatico.com/wp-content/uploads/Le-monete-di-Valeriano-e-Gallieno.pdf>
- [10] "La diffusione nei metalli" Università Roma Tor Vergata

http://didattica.uniroma2.it/assets/uploads/corsi/141820/Lezione_4.pdf

[11] E. W:WEISSTEIN “Erf”, <http://mathworld.wolfram.com/Erf.htm>

[12] Z.WANG *et al.* “Ni-Cu interdiffusion and its implication for ageing in Ni-coated Cu”, *Materials Science and Engineering B* 198 (2015)

[13] J.ZHAO *et al.* *J. Appl. Phys.* 102 (2007) 1149021-1149027